

Mapeo, monitoreo y socialización del arbolado patrimonial del centro histórico de Medellín

Wendy Juliana Morelos Guerra ¹, David Fernando José Suárez Gaviria ¹, July Andrea Suárez Gómez ¹, Luís Sebastián Bravo Chacón ¹

¹ Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Capítulo de SAGEMA-UN Medellín.

Palabras clave: Arbolado urbano, Conservación, Mapeo, Datos abiertos, Arbolado patrimonial, Comunidad.

1. Introducción

En el contexto de la expansión y modernización de las ciudades, las zonas verdes y su conservación adquieren una importancia fundamental, no solo por los beneficios ambientales que proporcionan, sino también por su valor histórico, cultural, ecológico y paisajístico.

Así mismo, los árboles en el entorno urbano enfrentan diversas amenazas derivadas no sólo de la actividad humana sino también del cambio climático y la acelerada expansión., especialmente cuando se trata del arbolado patrimonial. Es por esto que resulta indispensable para el manejo del arbolado urbano, contar con información actualizada sobre el estado de conservación de estos árboles, su bienestar fitosanitario y las características estructurales que puedan comprometer su longevidad o integridad. Para el caso puntual de la ciudad de Medellín y según el Decreto 774 de 2024 existe una metodología para el manejo de los árboles declarados como patrimoniales contenida en el Manual de Silvicultura Urbana del sistema de arbolado urbano (SAU), donde se establecen parámetros para la toma de datos, se definen factores de afectación sobre la salud y estabilidad del árbol, además de afectaciones a estructuras que este pueda generar (Alcaldía de Medellín, 2024; Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 2015). Además de esto y como se destaca en el Artículo 2.2.3.12. Se establece un componente de divulgación donde se resalta la participación ciudadana y la apropiación de estos individuos patrimoniales, lo que propicia un vínculo estrecho entre la comunidad y su patrimonio natural. A través de la participación de los ciudadanos en la preservación de su entorno, se fomenta una mayor educación y sensibilización sobre la importancia de los árboles en la configuración de la identidad urbana, cultural y ambiental. Resulta entonces importante plantearnos la siguiente pregunta, ¿Cómo generar una metodología replicable para el manejo de los árboles patrimoniales del centro histórico de Medellín que cumpla con unos parámetros técnicos mínimos y pueda ser monitoreada regularmente de manera participativa?

Para dar respuesta a esta pregunta se planteó un mapeo de estos individuos patrimoniales que permita una toma de datos eficiente, que abarque los parámetros designados por la metodología de referencia y que permita un seguimiento en el tiempo del estado de los individuos patrimoniales, además de asegurar el acceso constante a los datos de forma libre y gratuita. La plataforma que posibilita integrar todos estos campos es Open Street Map (OSM). Se propone inicialmente desarrollar un mapeo piloto en parques y sitios de interés del centro histórico de Medellín, donde la interacción entre el arbolado urbano y las personas es intensa y cotidiana. Sin embargo, a pesar de esta cercanía, se evidencia una marcada indiferencia hacia el manejo y conservación de estos individuos arbóreos. El proyecto se llevará a cabo utilizando el sistema de etiquetado de OpenStreetMap (OSM), siguiendo los lineamientos establecidos para el mapeo de árboles monumentales. Se incorporarán etiquetas que permitan realizar un diagnóstico visual preliminar del estado del árbol, incluyendo aspectos como el estado fitosanitario, la presencia de

daños mecánicos y las posibles afecciones a infraestructuras cercanas.

2. Metodología

A fecha de hoy se está desarrollando un plan piloto con un avance de alrededor del 80% en el trabajo de campo. Se seleccionaron como áreas de estudio 7 sectores (Parque San Antonio, Parque Berrío, Parque Bolívar, Plaza Botero, Parque de Bostón, Plazuela San Ignacio y el Corredor de la Playa), que son referentes del centro histórico de Medellín. Durante el desarrollo del estudio se lleva a cabo el levantamiento de 147 individuos arbóreos patrimoniales que se encuentran en estos sectores, previamente registrados en el Sistema del Arbolado Urbano de Medellín. Para cada individuo se analizan variables dasométricas, estado fitosanitario, daño mecánico, además de daño a estructuras asociadas e inclinación.

La recolección de los datos se hizo a partir de un formulario desarrollado con el aplicativo Survey 123, que permite agregar los datos para cada variable, agregar imágenes y georreferenciar la observación. La recolección de los datos se está realizando por parte de estudiantes de Ingeniería Forestal adscritos al Semillero de Análisis Geoespacial y Medio Ambiente (SAGEMA) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, partiendo de la metodología propuesta en el Manual de Silvicultura Urbana del sistema de arbolado urbano (SAU) (Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 2015).

Posterior al trabajo realizado en campo y con la totalidad de los datos levantados, se hará un tratamiento de los mismos, por medio del cual se estructurará a la base de datos compatible con OpenStreetMap. Durante el desarrollo de esta metodología se presentó un gran reto a la hora de relacionar las variables del análisis con las etiquetas de OSM, pues resulta complejo reportar una afectación o daño al individuo y prácticamente imposible añadir la naturaleza de esta afectación o daño, dado que OSM no cuenta con etiquetas que permitan profundizar en el estado del individuo arbóreo. Por lo que se propone sumar a la etiqueta existente (health =) que permite cuantificar superficialmente el estado de salud del individuo, unas etiquetas que permitan como se dijo anteriormente, conocer la naturaleza del daño, las estructuras asociadas y su inclinación.

Para finalmente exportar los datos se hará en formato Geojson, y posteriormente, por medio de JOSM se realizará el proceso de importar los datos a la plataforma. A fecha del evento se proyecta tener los resultados y los datos en este formato.

Se pretende a largo plazo, formular una metodología más completa que permita la participación del público general en la toma de los datos, teniendo como principal dificultad encontrar un aplicativo móvil que posibilite agregar información a un dato existente, esto con la finalidad de hacer un seguimiento de los individuos de manera colaborativa.

3. Resultados

Hasta el momento, se han registrado 102 individuos arbóreos dentro del proceso de mapeo de árboles patrimoniales urbanos. De estos, solo uno corresponde a un árbol que ha muerto o desaparecido, lo cual representa un porcentaje muy bajo de pérdida respecto al total evaluado.

Composición taxonómica

La diversidad botánica identificada hasta ahora incluye 9 familias, siendo la familia *Arecaceae* la más representativa, con un 58,82 % del total de los árboles mapeados. Le siguen:

Fabaceae: 12,75 %
 Bignoniaceae: 8,82 %
 Malvaceae: 7,84 %
 Combretaceae: 3,92 %
 Moraceae: 2,94 %
 Euphorbiaceae: 2,94 %
 Anacardiaceae: 0,98 %
 Sapindaceae: 0,98 %

En términos de clasificación genérica, se han identificado 21 géneros diferentes, entre los cuales *Washingtonia* destaca como el más frecuente, con una participación del 33,33 % en el total de ejemplares.

A nivel específico, también se ha registrado una importante diversidad, con un total de 21 especies distintas. Dentro de estas, *Washingtonia robusta* encabeza la lista, con un 37,35 % de presencia, consolidándose como la especie más común en los espacios urbanos evaluados.

Evaluación de variables

Cada individuo es evaluado mediante 15 variables relacionadas con su estado físico y ambiental, orientadas principalmente a:

- Diagnóstico fitosanitario
- Impactos en infraestructuras cercanas
- Presencia de daños mecánicos

Sin embargo, para el proceso completo de mapeo patrimonial, se consideran en total 25 variables que abarcan aspectos ecológicos, estructurales y sociales del entorno del árbol. Estas variables permiten un análisis detallado de la condición del arbolado y su interacción con el espacio urbano.

Algunas de las variables específicas consideradas en el diagnóstico son:

Estado fitosanitario: defoliación, herbivoría, clorosis, manchas foliares, perforaciones en el tallo, presencia de plantas epífitas.

Daño mecánico: estado de la corteza, presencia de basuras, heces, cortes, clavos u otros elementos incrustados, podas inadecuadas.

Daño en infraestructuras: inclinación del árbol, proximidad o interacción con postes, luminarias, señales de tránsito, edificaciones y daños por raíces en estructuras adyacentes.

El mapeo se desarrolla en un total de 7 parques urbanos, de los cuales 5 ya han sido completamente evaluados. Aún está pendiente por finalizar el trabajo en el Corredor de La Playa y en el Parque San Antonio, donde se continúa con la recopilación y análisis de datos.

3. Conclusiones y sugerencias

Esta metodología representa un avance significativo en la preservación del patrimonio natural urbano, al proponer un enfoque participativo y accesible basado en el uso de datos abiertos y el mapeo colaborativo. El uso de herramientas como Everydoor y OpenStreetMap permite registrar, visibilizar y diagnosticar el estado de los árboles patrimoniales, fomentando una gestión más consciente e inclusiva del arbolado urbano.

Como posibles proyecciones de esta metodología, se sugiere su aplicación en otros sectores de la ciudad, con el fin de ampliar la cobertura espacial y construir una base de datos sólida que permita comparar el estado del arbolado urbano patrimonial en distintas zonas. Del mismo modo, se recomienda involucrar a comunidades locales, instituciones educativas y colectivos ambientales, para fortalecer el componente participativo y generar apropiación social del patrimonio natural. Es importante también evaluar la calidad y permanencia de los datos registrados, así como su posible integración con sistemas oficiales de gestión ambiental. Finalmente, se deben tener en cuenta algunas limitaciones, como la variabilidad en la experiencia de los mapeadores, el acceso desigual a dispositivos móviles, y la necesidad de que ciertos diagnósticos sean validados por personal técnico especializado.

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2024). *Decreto Único de Medio Ambiente del Distrito de Medellín, 0774*. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_al_camed_0774_2024.htm#3.1

Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. (2015). *Manual de silvicultura urbana para Medellín – Gestión, Planeación y manejo de la infraestructura verde*. Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín. https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpcontent/Sites/S_ubportal%20del%20Ciudadano/Medio%20Ambiente/Secciones/Publicaciones/Documentos/2012/SilviculturaUrbanaMedellin.pdf